

IKKI VA UNDA ORTIQ TIL BILADIGAN INSONLARNING MIYASI FARQ QILADIMI?

Sa'dullayeva Roziyaxon O'ktam qizi

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti,
Filologiya va tillarni o'qitish (ingliz tili) ta'lim yo'nalish talabasi

***Annotatsiya.** Mazkur maqola ikki yoki undan ortiq tilda so'zlashuvchi shaxslarning miyasi bir tilda so'zlashuvchilarnikidan farq qiladimi yoki yo'qligini ko'rib chiqamiz. Psixolingvistika va Neyrolingvistikadan olingan ma'lumotlarga tayangan holda, tadqiqot ikki tilli va ko'p tilli tajribaning fikrlash jarayonlarga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Uning ta'kidlashicha, bir nechta tillarni boshqarish ijro etuvchi nazoratni kuchaytiradi, diqqatni yaxshilaydi va doimiy til tanlash va taqiqlash tufayli muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi. Maqolada, shuningdek, Neyroplastiklikning roli muhokama qilinib, bir nechta tillarni o'rganish va ulardan foydalanish miyadagi tarkibiy va aqliy o'zgarishlarga olib keladi.*

***Kalit so'zlar:** Ko'p tilli, aqliy, so'zlashuvchi, samarali, miya, ko'nikmalar.*

***Abstract.** In this article, we'll look at whether the brains of people who speak two or more languages differ from those of people who speak the same language. Drawing on data from psycholinguistics and neurolinguistics, the study examines how the experience of bilingualism and multilingualism affects thinking processes. He emphasized that managing multiple languages strengthens executive control, enhances focus, and increases problem-solving capabilities through constant language selection and prohibition. The article also discusses the role of neuroplasticity, emphasizing that learning and using multiple languages leads to structural and cognitive changes in the brain.*

***Keywords:** Multilingual, cognitive, speaker, efficient, brain, skills.*

***Аннотация.** В этой статье мы рассмотрим, отличается ли мозг людей, говорящих на двух или более языках, от мозга людей, говорящих на одном языке. Опираясь на данные психолингвистики и нейролингвистики, исследование изучает, как опыт двуязычия и многоязычия влияет на мыслительные процессы. Он утверждает, что управление несколькими языками усиливает исполнительный контроль, повышает концентрацию внимания и повышает способность решать проблемы через постоянный выбор языка и запрет. В статье также обсуждается роль нейропластики и подчеркивается, что изучение и использование нескольких языков приводит к структурным и умственным изменениям в мозге.*

***Ключевые слова:** Многоязычный, когнитивный, говорящий, эффективный, мозг, навыки.*

Kirish

So‘nggi yillarda psixolingvistika fanlarida ikki va ko‘p tilli shaxslar bir tillilardan farqli ravishda fikrlaydimi, degan savol katta e‘tiborni tortmoqda. Globallashuv madaniyatlararo muloqatga bo‘lgan ehtiyojni oshirgani sayin, ko‘proq odamlar ikki yoki undan ortiq tilda so‘zlasha boshladila. Bir muhim savol paydo bo‘lishi mumkin: bir nechta tilda gapirish miyaning ishlashiga ta’sir qiladimi?

Albert Kostaning ta’kidlashicha, ikki tilni biladigan odam faqat bitta tildan foydalansa ham, doimo bir tildan boshqasiga o‘tib turishadi. Bu davom etayotgan aqliy faoliyat miyaning mos tilni tanlashi va boshqasini bloklidi, bu esa aqliy boshqaruv tizimlarini bir tilli so‘zlovchilarga qaraganda kuchliroq jalb qiladi. Natijada, ikki tilni bilish nafaqat lingvistik ko‘nikma, balki miya faoliyatini qayta shakllantirishi mumkin bo‘lgan aqliy jarayondir. [4].

Bundan tashqari, kitobda muhokama qilingan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, tilni uzluksiz boshqarish diqqat, xotira va muammolarni hal qilish kabi asosiy aqliy qobiliyatlarni mustahkamlaydi. Bu o‘zgarishlar neyroplastiklik bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, miyaga tajriba orqali moslashish va o‘zini qayta tashkil etish imkonini beradi. Shuning uchun ikki tilli va ko‘p tilli shaxslarda bir tillilarga nisbatan ma’lum aqliy ustunliklar rivojlanishi mumkin.

Asosiy qism

Ellen Bialystok fikriga ko‘ra: “Ikki tillilik miyaning tuzilishi va faoliyatiga ta’sir ko‘rsatishi haqida kuchli dalillarni taqdim etadi”. Ikki tilli odamlar doimiy ravishda ikkita til tizimini boshqaradilar, bu esa ulardan maqsadli tilni tanlash va maqsadli bo‘lmagan tilni bostirishni talab qiladi. Bu uzluksiz jarayon diqqat, tormozlanish va vazifalarni almashtirish uchun mas’ul bo‘lgan aqliy ko‘nikmalar majmuasi bo‘lgan narsani mustahkamlaydi. Natijada, ikki tilli odamlar diqqatni jamlash va ahamiyatsiz ma’lumotlarni e‘tiborsiz qoldirish qobiliyatini talab qiladigan vazifalarni yaxshiroq

bajarishga moyil bo'ladilar. [2]

Bundan tashqari, Ellen Bialystok ta'kidlashicha, tezkor qaror qabul qilish talab etiladigan murakkab aqliy vazifalarda yaqqol ko'rinadi. Masalan muloqot qaytida so'z topishi sekinlashadi u inson va natijada ikki tilni aralashtirib qo'yishi ham mumkin. [3] Ikki tilda so'zlashuvchi bolalarda, doimo bo'lmasa—da, ustunliklarning mavjudligiga guvoh bo'lamiz. Shuningdek, yoshi katta bo'lmagan balog'atga yetgan odamlarni, masalan, 20 yoshlilarni olsak, ularda bunday ustunliklarni ko'rish va aniqlash tobora qiyinlashib boradi. Bunga bosh miya ulg'ayishi nuqtai nazaridan mantiqiy asos bor. Bolalik davrida inson bosh miyasi rivojlanishda davom etayotgan bo'ladi, biroq balog'atga yetishning dastlabki pog'onasiga yetgan sari inson bosh miyasi rivojlanishning yuqori chuqqisiga yetadi, va bunda ikki tillilik insonga ko'pam qo'shimcha ustunlik bermaydi.

Bundan tashqari, bir nechta tillarni bilish moslashuvchan fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi. Ushbu aqliy jarayonlar neyropastiklik bilan chambarchas bog'liq, sababi tildan uzluksiz foydalanish miyaning tarkibiy va funksional o'rganishlarga olib keladi. Biroq, ikki tilli shaxslarda ba'zan so'zlarni sekinroq izlash yoki til interferensiyasi kuzatilishi mumkin, bu esa ikkala til tizimining bir vaqtning o'zida faollashuvini aks ettiradi.[1]

So'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bilingvizm aqliy afzalliklardan tashqari, miyadagi ma'lumotlarni qayta ishlash samaradorligiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ko'p til biluvchilar tildan doimiy foydalanish va tanlash tufayli samaraliroq asab tizimini rivojlantiradilar. Bu samaradorlik yanada tanlab qayta ishlash, chalg'ituvchi omillarni e'tiborsiz qoldirib tegishli, ma'lumotlarga e'tibor qaratish imkonini beradi. Bundan tashqari, ko'p til biluvchilar tajribasi miyaning qarish va nevrologik qiyinchiliklarni yaxshiroq yengishiga yordam beradigan ko'proq aqliy zaxiraga hissa qo'shadi. Biroq, shuni ham ta'kidlash Kerakki, Ikki tilli shaxslar ba'zan, ayniqsa tillar almashinuv

paytida, leksik qidiruvda kichik kechikishlarni boshdan kechirishlar mumkin. Shunga qaramay, bunday qiyinchiliklar odatda uzoq muddatli aqliy foydalar bilan qoplanadi. Shu sababli, ikki tillilikni cheklov sifatida emas, balki miyaning umumiy faoliyatini yaxshilaydigan murakkab aqliy ko‘nikma sifatida ko‘rish lozim.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqolada muhokama qilingan natijalar ikki tilli va ko‘p tilli odamlarning miyyasi bir tilli odamlarning miyasidan sezilarli darajada farq qilishini ko‘rsatadi. Psixilingvistika va neyrolingvistika tadqiqotlariga asoslanib, bir nechta tillarni boshqarish aqliq nazoratni, e’tiborni va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshirishini ko‘rish mumkin. So‘zlarni sekinroq topish yoki til aralashuvi kabi bazi kichik qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin bo‘lsa–da, ular aqliq afzalliklardan ustun kelmaydi. Shuning uchun bilingvizm va multilingvizmni miya faoliyati va aqliq moslashuvchanlikka qimmatli aqliq boyliklar sifatida ko‘rib chiqish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Annette M. B. de Groot *Language and Cognition in Bilinguals and Multilinguals: An Introduction*. New York: Psychology Press, 2011, pp. 45–60.
2. Ellen Bialystok “Bilingualism: Consequences for Mind and Brain.” *Trends in Cognitive Sciences*, 2012, Vol. 16, No. 4, pp. 240–250.
3. Ellen Bialystok *Bilingualism in Development: Language, Literacy, and Cognition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021, pp. 120–135.
4. The Bilingual Brain – Albert Costa *The Bilingual Brain*. London: Penguin Books, 2019, Chapter 3, pp. 45–7